

Ecoscopia cardiaca: Una herramienta para la enseñanza del ciclo cardiaco en fisiología

José Manuel Vázquez-Reyes¹, Víctor Manuel Rodríguez Molina², Alejandro Miguel³

Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México

jmvzrs@gmail.com¹

victor.rodriguez@unam.mx²

alessandroddd@gmail.com³

*Indexing in
OpenAIRE
Observatory Teaching Learning of
Physiology*

Curated by: Sampieri-Cabrera, Zenodo Communities
Raúl Sampieri-Cabrera
Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional Autónoma de México
sampieri@comunidad.unam.mx

Este trabajo fue previamente publicado en: <https://sem.facmed.unam.mx/CongresoEducacionMedica2018/memorias.php>

1. Resumen

Las diferentes técnicas de registro ultrasonográfico representan una herramienta de gran relevancia en la práctica de medicina cotidiana, por lo que un primer contacto desde el pregrado ya es una necesidad. La ecoscopia cardiaca es una herramienta que en los últimos años ha cobrado relevancia, debido a que es un procedimiento que puede realizarse con rapidez y a la cabecera del paciente. También permite observar y correlacionar la morfología de distintos órganos en tiempo real y sin la necesidad de contar con una capacitación profesional en ecocardiografía. El Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina (UNAM), ha incorporado para la enseñanza de la fisiología cardiovascular el uso de ultrasonido. En el presente reporte mostramos una experiencia educativa que permite al estudiante integrar las fases del ciclo cardiaco mediante la ecoscopia, observado

las distintas estructuras morfológicas y su correlato funcional. Esta actividad ha sido ampliamente aceptada por estudiantes y profesores, facilitando la comprensión y el análisis de los factores que determinan el ciclo cardiaco, favoreciendo la mejora de la enseñanza de este tema.

Palabras clave: ecoscopia, ciclo cardiaco, fisiología, ultrasonido, pregrado

2. Introducción

El Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina (UNAM), ha llevado a cabo una renovación en la modalidad de la enseñanza de la fisiología práctica. Se busca conjuntar estudios de aplicación clínica con los conceptos fisiológicos contenidos en el currículo de la materia. Parte de su objetivo es introducir al estudiante en el conocimiento y uso de las técnicas más comunes de registros fisiológicos que formarán parte de su práctica médica futura. En particular para el estudio de la fisiología cardiovascular se incorporó el uso del ultrasonido, lo que a su vez generó un reto docente para los profesores, debido a la demanda de un conocimiento y habilidades técnicas especializadas. Una vez que se alcanzó el manejo óptimo del equipo, el siguiente reto fue la búsqueda de modalidades de enseñanza adecuadas para la fisiología cardiaca.

3. Marco de referencia

El ultrasonido es una herramienta ampliamente usada en la práctica médica, es no invasiva, permite la realización de diagnósticos, sirve para la monitorización y es utilizada como guía para procedimientos invasivos. Por lo anterior su enseñanza ha permeado a casi todas las especialidades médicas adaptando su uso a necesidades particulares y generando directrices de procedimiento con límites de manejo definidos¹. De igual forma publicaciones recientes han sugerido el uso del ultrasonido como una herramienta de apoyo a la valoración física tradicional: inspección, palpación, percusión, auscultación e insonación².

Esta tecnología se ha llevado al ámbito de la docencia, mostrándose como un complemento didáctico que permite explorar, observar, correlacionar la morfología y la función de distintos órganos en tiempo real. Numerosos estudios han evidenciado los beneficios de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel pregrado y posgrado. Actualmente, diversas universidades han evaluado su uso dentro de los programas de estudio, dando como resultado una gran aceptación y apoyo en la comprensión de los temas básicos^{3,4}.

Un ejemplo de lo anterior es la ecoscopia cardiaca, en donde es posible visualizar la estructura del corazón, los diferentes cambios durante la sístole y diástole, así como la dirección y características del flujo sanguíneo. Por ello es posible hacer uso de la ecoscopia como una herramienta para la enseñanza del tema de ciclo cardiaco en fisiología^{5,6}.

4. Reporte de la experiencia o intervención

Se diseñó una actividad para un grupo de estudiantes de medicina de primer y segundo año en donde pudieron observar y dictaminar las fases del ciclo cardiaco en las diferentes imágenes de una ecoscopia cardiaca.

En un estudiante voluntario se realizó el monitoreo electrocardiográfico y simultáneamente se realizaron registros de ecoscopia del eje apical tres cámaras, donde se puede observar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitra, la válvula aortica y la aorta. De igual forma, bajo Doppler color fue posible observar los flujos de entrada y salida de sangre del ventrículo (figura 1). Una vez obtenidas la cantidad suficiente de imágenes, se inició el ejercicio docente mediante preguntas detonadoras cuyo objetivo era que el alumno realizara la observación, análisis y correlación de: A) Apertura, cierre de la válvula mitral y aortica. B) Flujo de entrada y salida mediante la coloración del registro Doppler. C) Las ondas del electrocardiograma. Con lo anterior se le pidió al alumno deducir la fase del ciclo cardiaco (esquema de Wiggers) que correspondía a cada imagen. Todo fue registrado en una tabla que permitió conjuntar las observaciones y análisis con el esquema de Wiggers (Figura 2).

5. Prospectiva o resultados

Esta actividad se desarrolló en varios grupos pilotos con el objetivo de estandarizarla, obteniendo un método que puede ser replicado por diferentes profesores. Los principales resultados obtenidos fueron: A) Una gran aceptación de la actividad por parte de los alumnos. B) Facilidad de aplicación por parte de los profesores. C) Mayor motivación y participación de los estudiantes participantes. D) Una mayor comprensión y retención de la información del tema. Como parte de lo anterior hemos iniciado el desarrollo de un protocolo de investigación educativa de carácter cualitativo y cuantitativo que nos permita medir el impacto de la aplicación de esta actividad en el aprendizaje del tema de ciclo cardiaco en los alumnos de segundo año de la carrera de Médico Cirujano, de la Facultad de Medicina (UNAM).

En la ecoscopia cardiaca tenemos a una herramienta de carácter clínico que puede ser utilizada con fines educativos, lo que permite al estudiante tener una adquisición de conceptos básicos y una introducción de conocimiento clínicos fundamentales.

6. Bibliografía

1. Moore C L y Copel J A (2011) *Point-of-Care Ultrasonography*. N Engl J Med, 364(8), 749-57.
2. Narula J, Chandrashekha Y, y Braunwald E. (2018) *Time to Add a Fifth Pillar to Bedside Physical Examination, Inspection, Palpation, Percussion, Auscultation, and Insonation*. JAMA Cardiol, 3(4), 346-350.
3. Rempell J S, et al. (2016) *Pilot Point-of-Care Ultrasound Curriculum at Harvard Medical School: Early Experience*. Western Journal of Emergency Medicine, 17(6), 734-740.

4. Birrane J, et al. (2018) *A Scoping Review of Ultrasound Teaching in Undergraduate Medical Education*. *Medical Science Educator*, 28(1), 45-56.
5. Hammoudi N, et al. (2013) *Ultrasound-based teaching of cardiac anatomy and physiology to undergraduate medical students*. *Archives of Cardiovascular Disease*, 106(10), 487- 491.
6. Bell III F E, et al. (2015) *Using ultrasound to teach medical students cardiac physiology*. *Adv Physiol Educ*, 39(4): 392–396.

7. Reconocimientos y agradecimientos:

Dra. Virginia Inclán Rubio Jefa de Departamento de Fisiología y al Dr. Vito Hernández Coordinador de Enseñanza del Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina (UNAM).

8. Figuras

Figura 1. Imágenes obtenidas por Ecoscopia cardiaca

ACTIVIDAD CICLO CARDIACO Y ECOSCOPIA CARDIACA

	1	2	3	4	5	6
Válvula aórtica	Cerrada					Cerrada
Válvula mitral	Cerrada					Abierta
Color de Doppler	Sin color					Rojo
Onda de Electrocardiograma	Onda R					Onda P
Fase de ciclo cardiaco	Contracción isovolumétrica					Contracción auricular

Figura 2. Registro de Actividad “Ciclo Cardiaco y Ecoscopia Cardiaca”